

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

UZUN TUMANINING TABIIY SHAROITI VA ISTIQBOLLI REJALAR

Jo'rayev Bobur Ashurmahmat o'g'li

magistrant

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

e-mail: bjourayev123@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Uzun tumaniga umumiy geografik tavsif berilgan. Tabiat komponentlari, o'simlik va hayvonot dunyosi, geologiyasi, tuproqlari, yer va suv boyliklaridan oqilona foydalanish va kelajakdagi istiqbolli rejalar talqin etilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy sharoit, geografik o'rni, relyefi, o'simlik, hayvonot, yer va suv resurslari, tuproq holati.

THE NATURAL CONDITION AND THE SUCCESSFUL PLANS IN UZUN DISTRICT OF SURKHANDARYA REGION

Juraev Bobur

Abstract: According to this article general geographic description of Uzun district. In this district using efficiency of their natural components, plants and fauna, geology, soil and ground wealth and in this article depicted that the future plan of this district.

Keys words: geographical location, natural conditions, animal, soil and water resource, reclamation, saline.

Surxondaryo viloyatining shimoli-sharqiy qismida joylashgan Uzun tumani o'ziga xos tabiiy geografik sharoitiga ega. Tuman 1942-yil 12-yanvarda tashkil etilgan. 1959-yil 15-oktabrda Sariosiyo tumaniga qo'shib yuborilgan, 1991-yil 29-martda qayta tuzilgan. [2] Maydoni 1,84 ming km². Chegara uzunligi 373,9 km ni tashkil etadi. Shundan Tojikiston bilan (120,5 km), Sho'rchi (66,4 km), Sariosiyo (11,8 km), Denov (37 km), Qumqo'rg'on (71,8 km) tumanlari bilan chegaradosh. Aholisi 179 ming 488 kishi, 1 km kv ga 97 kishi to'g'ri keladi. (30.01.2022 holati bo'yicha). Milliy tarkibi: o'zbeklar (67,9 %), tojiklar (30,9 %), turkmanlar (0,1%), boshqa millat vakillari (1,1%). Aholisi asosan tumanning g'arbiy qismida tekisliklarda zich, uning sharqiy qismida tog'liklarda siyrak yashaydi [5].

Uzun tumanining relyef xususiyatiga ko'ra tekislik va tog'li hududga ajratiladi. Tekislik tumanning g'arbiy qismini egallagan. Tog'li hudud esa sharqiy qismida joylashgan bo'lib, bu yerda Bobotog' tizmasi va tog' oraliq botiqlari asosiy relyef shakllari bo'lib sanaladi. Zarkosa cho'qqisi Bobotog' tizmasining eng baland cho'qqisi bo'lib, uning balandligi 2290 m. Asosan, paleogen va yura davri ohaktoshlari, gil,

alevrolit, qumtoshlardan tarkib topgan. Bobotog‘ning sharqiy yonbag‘ri tik va ensiz, tog‘ oldi tekisliklari Kofirnihon daryosi terrasalarida joylashgan. G‘arbiy yonbag‘ri ancha yotiq va keng, asosiy qismi past tog‘lardan iborat. Tuman o‘zining iqlim ko‘rsatkichlari bilan ham boshqa hududlardan farq qiladi. Yanvarning o‘rtacha havo harorati 4⁰C, iyulda 28⁰C ni tashkil etadi. Yog‘in miqdori o‘rtacha 200-300 mm ni tashkil etadi. Havoning ochiq kunlarda yalpi quyosh radiatsiyasi 8100-8500 (MJ\m²), yil davomida quyosh nur sohib turishi davomiyligi 2800-3000 soatni tashkil etadi [3, 138-145-b].

Tumanda, asosan, jigarrang tuproqlar (elyuviy, delyuviy va toshli prolyuviylarda, ba‘zi joylarida tub jinslar yer yuziga chiqib qolgan talqontuproq-toshli va dag‘al toshli kuchsiz karbonatlashgan jigarrang tuproqlar), to‘q bo‘z tuproqlar (lyossimon qumoqlar, yuvilmagan va turli darajada yuvilgan, shartli sug‘oriladigan lalmi to‘q tusli bo‘z tuproqlar), tipik bo‘z tuproqlar (lyossimon qumoqlar, elyuviyal va toshli prolyuviylardagi qumoqli va loyli tipik bo‘z tuproqlar) keng tarqalgan [3, 177-b]. Hududning o‘simlik va hayvonot dunyosi ham o‘ziga xos bo‘lib, bu yerda o‘simliklardan pista, so‘g‘d shuvog‘i, gamada, zarafshon archasi, qo‘ng‘irbosh, sassiq kovrak, osiyo chaqamug‘i, qovur o‘ti, bibershteyn dastorboshi, mayda gulli jambil o‘simliklari keng tarqalgan bo‘lib, bular ichida sassiq kovrak dorivor o‘simlik sanaladi. Hayvonot dunyosida morxo‘r, qoplon, o‘rta osiyo qunduzi, qizil pischuxa, qushlardan qora laylak, uzun dumli sur burgut, kabutar, chumchuq, sudralib yuruvchilardan ko‘ndalang yo‘lli bo‘ritish iloni, toshbaqalarni uchratishimiz mumkin. Bu hayvonlardan ko‘pi “ Qizil kitob”ga kiritilgan [3, 198-209-b]. Tumandagi eng yirik daryolari To‘polang daryosi (quyi qismi), Qoratog‘ daryosi (o‘rta va quyi qismi), Obizarang va Qoradaryo asosiy daryolari. To‘polon daryoning o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi 52 m³/s bo‘lsa, Qoradaryoniki 23 m³/s ni tashkil etadi. Bu daryolar Hisor tog‘ tizmalaridan boshlanadi. Bobotog‘ tizmalari oralarida bir qancha soylar mavjud bo‘lib, ular, asosan, yog‘ingarchilik paytida suv bilan to‘ladi, boshqa paytlarda qurib qoladi. Daryolarning katta qismi Sariosiyo tumani va Tojikiston Respublikasidan oqib keladi [4].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, tumanning tabiiy sharoitini o‘rgangan holda, mavjud imkoniyatlaridan oqilona foydalanish kelgusi yaqin yillar ichida tumanni rivojlantirish yo‘llarini ishlab chiqish lozim. Bu o‘rinda ayrim o‘simliklar o‘zining dorivorligi bilan farmatsevtikani rivojlantirish uchun ko‘plab imkoniyatlarni yaratadi. Bu orqali tuman YIM hajmining o‘shishiga yordam beradi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-martdagi “Respublikada kovrak plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xomashyosini qayta ishlash hajmlarini ko‘paytirish hamda eksport qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3617-son qaroriga asosan quyidagi istiqbolli rejalar belgilandi:

- ✓ tumanda kovrak plantatsiyalarini tashkil etish;

- ✓ pistazorlarning maydonini qisqarishini oldini olish, ularning hududini kengaytirish yo‘llarini izlash;
- ✓ yo‘qolib ketish arafasida turgan o‘simlik va hayvonot turlarini asrab qolish va ularni ko‘paytirish bo‘yicha tizimli ishlarni amalga oshirish;
- ✓ suv havzalaridan oqilona foydalanish, ularning ifloslanishini oldini olish;
- ✓ tuproqlarning eroziyaga uchrashi, tuproq tarkibida turli xil kimyoviy moddalarning ko‘payib ketmalsigi, sug‘oriladigan yerlardan oqilona foydalanish bo‘yicha dasturlar ishlab chiqish.

Shu va shunga o‘xshash muammolarni bartaraf etish uchun keng ko‘lamli geografik tadqiqotlarni amalga oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-martdagi “Respublikada kovrak plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom ashyosini qayta ishlash hajmlarini ko‘paytirish xamda eksport qilish chora-tadbirlari tog‘risida”gi PQ-3617 qarori.
2. O‘zME. Birinchi jild .-T.: 2005.
3. O‘zbekiston Milliy Atlasi. I-jild. -T.: 2020.
4. Uzun tumani pasporti: 30.01.2022
5. Hasanov I.A, G‘ulomov I.N, Qayumov A.A. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi (2-qism) –T.: “ Universitet”. 2010 160-b.
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Uzunbot_tumani.